

ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDAGI HIKOYAT VA MAQOLATLARNING O‘RGANILISHI

Rushana Muhammadova Dilshodjon qizi
Gulshodaxon Pazildinova Po‘latjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti filologiya fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Xamsa” asarining dastlabki dostoni bo‘lmish “Hayrat ul-abror” dostonida keltirilgan maqollar o‘rganilgan hamda ana shu o‘rganish davomida tasavvufiy va orifona tushunchalar keltirilgani haqida talqin qilinib, ta’kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: “Hayrat ul-abror”, pandnoma, orifona, Ibrohim Adham, tasavvuf, Robiya Adviya, ilm va olimlar, Imom Faxr Roziy.

Annotation: In this article, the articles mentioned in the epic "Hayrat ul Abror", which is the first epic of the work "Khamsa", were studied, and during this study, the mystical and oriphonic concepts were interpreted and emphasized.

Key words: "Hayrat ul Abror", pandnoma, orifona, Ibrahim Adham, Sufism, Rabiya Adviya, science and scholars, Imam Fakhr Razi.

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari qomusiy doston hisoblanadi, chunki bu dostonida keltirilgan 20 maqolat va hikoyatlar insonni har tomonlama ma’naviy, jismoniy, ma’rifiy hamda tasavvufiy jihatdan pand ruhida yuksak cho‘qqini egallashi uchun bir vosita, bir turtki vazifasini o‘taydi. Nizomiy Ganjaviyning “Maxzan ul-asror” dostonida kuzatilgani singari “Hayrat ul-abror”da ham ijodkorning barkamol shaxs haqidagi o‘ylari maqolatlarda yorqin aksini topgan.

“Hayrat ul-abror” (“Yaxshi kishilarning hayratlanishi”) janr xususiyati va kompozitsiyasi jihatidan “Xamsa”ning boshqa dostonlaridan tubdan farq qiladi. “Hayrat ul-abror” falsafiy-ta’limiy doston bo‘lib, shoir bu asarida falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ta’limiy qarashlarini bayon etish hamda o‘z dostonida keltirilgan maqolatlarda buyuk shaxslarni hamda ularning ibratli sa’y-harakatlarini ifodalash orqali o‘git berishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan.

Bu dostonida Nizomiy so‘zining nuri, Xusrav Dehlaviy sehri hamda Jomiyning oriflik nafasi ufurib turadi. Chunki u ulug‘ mahoratli va mahobatli ustozlariga ergashib, ularning an’analarini davom ettirgan holda o‘z go‘yalarini singdirib o‘z asarini qoralagan.

Hayrati abror ko‘rib zotini “Hayrat ul-abror” dedim otini.²

“Hayrat ul-abror”dagi hikoyatlarni ko‘zdan kechiradigan bo‘lsak, bizni dastavval orifona mazmundagi hikoyatlar, ya‘ni so‘fiylar hayotidan olingan va tasavvuf g‘oyalari aks etgan hikoyatlarni kuzatamiz. Hikoyatlar odatda qisqa syujetli bo‘lib, ma‘lum bir kompozitsiyada qurilmagan, ya‘ni asar boshidan oxiriga qadar bir-biriga bog‘langan voqealar asosida qurilmagan.

“Hayrat ul-abror” dostonidagi maqolat va hikoyatlarda insonni ezgu ezgu amallar sohibi bo‘lib, noqisliklardan mosuvo bo‘lishga da‘vat etilar ekan, fikrning tasdig‘i sifatida dostonidagi qaharamonlar haqiqiy orifona ruhda tasvirlangan. Shuning uchun ham turli ijtimoiy tabaqa vakillari tanlangan. Shoh G‘oziy, Iskandar, Bahrom va bir necha hukmdorlar, Ibrohim Adham, Robiya Adviya, Imom Faxr Roziy, Xoja Abdulloh Ansoriy kabi tasavvuf ahli namoyondalari va oddiy xalq vakillari tasvirlangan. Hamda shu bilan asar boyitilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Navoiy dostonida birinchi maqolati iymon kalimasining sharhidan iborat.

Imon haqidagi birinchi maqolatga sharh sifatida *Shayx Boyazid haqidagi hikoya* keltiriladi. Boyazid bir kuni g‘amga botib o‘tirganini muridlaridan biri ko‘rib, undan buni boisini so‘raydi. “Ey, osmonning eng yuqori qismlarida yuradigan, qadamlaring esa falakning eng yuksak manzillarida – Arsh fazosiga to‘g‘ri keladigan zot! Ko‘ngling nimadan bu xil tashvishga muhtalo bo‘ldi, chekayotgan mashaqqatlaring boisi nedir?” Shunda Boyazid javob beradi: bu dunyoda haqiqiy inson qolmagan, bunday inson bo‘lsa-da bu dunyodan o‘tib ketgan. Shunda hayron bo‘lib, muridi nimaga o‘zini qo‘shmaganini so‘raydi. Agar biz imonli bo‘lib, bu ishlarga parda ortidan qaramay, ularni ogoh qilsaydik, bo‘lmasa hammamiz g‘am tig‘idan jarohatlanamiz, deb javob qaytaradi.

Birinchi maqolatdan shunday xulosaga kelish mumkinki, insoniyat uchun eng birinchi va asosiy shart imondir.

Navoiy asarlarini islom aqidalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shu boisdan ham, “Hayrat ul-abror” asaridagi ikkinchi maqolatda islom haqida fikr yuritiladi. O‘zini musulmon deb hisoblagan insonlar uchun islomning o‘z shartlari borligi haqida aytib o‘tiladi: birinchi shart shuki, “La ilaha illalloh” kalimasi mohiyatini anglab, Muhammad payg‘ambarimizni tanish; ikkinchisi namozni ado etish; uchinchisi haq tomonidan berilgan barcha narsadan zakot ajratishlik; to‘rtinchisi ro‘zadir;

² 1 Алишер Навоий. “Хайрат ул-аброр. ТАТ. Ўн жилдлик. Олтинчи жилд. -Т. : Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Ф. Фулом номидаги нашриёт-марбаа ижодий уйи, 2013

beshinchisi Ka'ba tomon borishlik. Yuqoridagi xislatlarga ega inson eng baxtli insondir.

Bu maqolatga asos qilib Robiya Adviya haqidagi hikoyat keltirilgan.

Robiya dedi anga: “Ogoh bo‘l”,

Kim necha yil bodiyada dedi borcha yo‘l

Bo‘ldi ishing arzi namoz aylamak,

Sheva manga arzi niyoz aylamak.

Sanga samar berdi namoz-u riyo,

Bizga bu bar berdi niyoz-u fano.³

Ibrohim Adham Xudoga xizmatning yo‘li deb namoz va ibodatga beriladi. Robiya Adviya esa niyozmand, ya‘niki u oshiq, yonib-kuyib faqat Xudoni sevgan, u olloh ishqidan na o‘zini, na olamni, na namozni, na ibodatni bildiradi. Nega Ka‘ba aynan Robiya Advianing oldiga keldi, shuncha yo‘l yurib ibodat qilgan Ibrohim Adhamning ziyoratiga qolmay, chunki Allohni qalban sevish kerak, Ka‘ba ziyorati uchun emas.

Beshinchi maqolat – karam, oliyjanoblik, saxovat haqida

Mazkur maqolatda Navoiy saxovat va baxillik haqida fikr yuritadi. Dunyoda shunday insonlar borki, o‘zini saxovatliman deb o‘ylaydi, lekin ortiqcha saxovatliligi baxillik chegarasiga eltishini bilmay qoladi. Yana shunday insonlar borki, nochor va bechora insonlarga saxovat ko‘rsatish o‘rniga usti but insonlarga to‘nlar kiygizadi, ulovi borlarga otlar tarqatadi. Navoiy bunday insonlarni quriyotgan bog‘ ustiga yog‘may o‘tib, suvini quruq cho‘lga to‘kkan bulutga qiyoslaydi. Shunday insonlarni saxovatli insonlar toifasiga kirgizib bo‘lmaydi.

Hotami Toy haqida hikoyat

Bir pok tabiatli inson Hotami Toydan so‘radi:”Sen saxovat bobida o‘zingga o‘xshagan biror shaxsni ko‘rdingmi?” Shunda Hotami Toy cho‘lda ziyofat uyushtirgani haqida so‘zlab berdi. Hotami Toy necha-necha qo‘ylar, bir qancha tuyalar so‘ydirib, cho‘lda yashovchi barcha insonlarni mehmondorchilikka chaqiradi. Orada biroz dam olish uchun sahroga chiqsa, orqasiga tikanli shox-shabbalarni ortib olgan bir keksani ko‘rib qoladi. Undan nimaga u uyushtirgan ziyofatga kelmaganini so‘raydi. Nuroniy esa bu tikanli, og‘ir yuk unga ochko‘zlik zanjirband etishi, tilanchilik arqoni mahkam bog‘lashidan afzalroq ekanligini aytadi. Hamda Hotami Toyning minnatkashligini ham aytib o‘tadi. *Ismi Hotami Toy bo‘lsa ham, qilayotgan ishi bu xususiyatga zid holatda keltirilgan.*

³ Алишер Навоий. Хамса, Танқидий матн, Нашрга тайёрловчи П. Шамсийев. Т.: ”Фан”, 1960й

Yettinchi maqolat “Qanoat bobida” deya nomlangan.

Bu bobda qanoat va unga zid tushunchalarga bir qancha ta’riflar keltirilgan. Masalan, kim qanoatni o’ziga fan deb bilsa, uni boy qiladigan narsa shu ekanligi; kim qanoatni hujjat deb bilsa, yaxshi-yomonga muhtojligi bo’lmaydi. Birov ziynat uchun oshga sabzi va go’sht o’rniga oltin-javohir solib pishirsa, bu taomni och odam hech qachon tanavvul qila olmaydi. Sahrodagi suv istagan inson uchun qo’lidagi oltin qadah ham chanqoqligini bosa olmaydi.

Qanoat bobi uchun “Ikki do’st haqidagi rivoyat” keltirilgan.

Fors mamlakatlarning birida ikki do’st Chin mamlakatiga ketishayotgan edilar. Yo’llaridan yarmi tepada, yarmi pastda turgan tosh chiqib qoladi. Unga: “Kim mehnat qilib, toshni aylantirib butlasa, sehrli xazina yashiringa joydan voqif bo’ladi. Kimda kim mehnat qilishni istamasa, unga qanoat baridan yaxshiroqdir”. Qanoatsiz odam bu xabarni eshitish bilan, ishga darrov sho’ng’ib mehnat qilishga kirishdi. Qanoatli do’sti esa qanoatni asl boylik sanab, safarida davom etadi, Uning fikricha, xudo beraman desa hech gap emas. Uning fikrlashi to’g’ri edi. U yurib bir saroy ostonasiga yetib keladi. Bu mamlakatda shunday udum boridiki, bundan faqat vazirlar xabardor edi. Mamlakatda agar shoh vafot etsa, darvozadan birinchi kirgan insonni shohlikka ko’tarishardi. Bu baxt aynan qanoatli insonga to’g’ri keldi. Qanoatsiz insonning mehnati orqasidan, tez boylik orttirishi yo’lida qilgan mehnati samarasi shunday hikmat bo’ldi: “Xomtama bu dunyoda alam chekadi”.

O’n birinchi maqolat “Ilm va olimlar haqida” deya nomlangan.

Bu maqolatda ilm ahllari va shohlar o’zaro taqqoslanib, ilm ulug’lanadi, chunki ilmi insonlar nafaqat bu dunyoda aziz bo’ladi, balki boqiy dunyoda ham ana shu boyligini o’zi bilan olib ketadi. Bu boylik uning bu dunyoda yig’gan, boqiy dunyosi uchun amal bo’ladigan bitmas-tuganmas boylik ekanligi ta’kidlanib o’tilgan.

Bu maqolatda Imom Faxr Roziy va Xorazm hukmdori haqida hikoyat keltirilgan. Bunda Shoh ham gado ham o’z boqiy dunyosi uchun bu dunyoda topgan boyliklarini ko’tarib keta olmasligi, u dunyosi uchun faqat yaxshi amallarimiz-u pok niyatlarimiz bilan borishimiz hikoyat orqali pand shaklida keltirilgan.

Ilm, Navoiy, sanga maqsud bil,
Emdiki ilm o’ldi, amal aylagil.⁴

Ana shu baytlar bilan Navoiy ilmni ulug’lab, har qanday tabaqa vakillarini teng ekanligini ta’kidlab o’tgan.

XULOSA.

⁴ Alisher Navoiy. “Xamsa”. “Yangi asr avlodi”, 2018-yil.

Dostonda tasavvuf ta'limoti g'oyalari va orifona olam hukmron bo'lgan. Dostonda , asosan, ko'ngil, qalb, axloq, iymon masalalariga to'xtalgan. Hikoyatlar maqolatlardagi g'oyani aniq ochib bera oladi.

Bundan tashqari, hikoyatlar qisqa-qisqa shaklda bo'lib, asosiy voqeani bayon etishga e'tibor qilingan. Biroq shu qisqacha syujet ichida ham shoir qahramonining xatti-harakati, asosiy xislat va karomat, hozirjavobligini ko'rsata olgan. Hikoyatlar muhim misol sifatida muayyan ijobiy g'oyani yoyish, ibrat, namuna bo'lishga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. “Ҳайрат ул-аброп. ТАТ. Ўн жилдлик. Олтинчи жилд. - Т. : Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-марбаа ижодий уйи, 2013
2. Алишер Навоий. Хамса , Танқидий матн, Нашрга тайёрловчи П. Шамсийев. Т. :”Фан”, 1960
3. Alisher Navoiy. “Xamsa”. “Yangi asr avlodi”, 2018-yil.
4. Алишер Навоий. Хамса, Танқидий матн, Нашрга тайёрловчи П. Шамсийев. Т. :”Фан”, 1960 й.